

37. Ukaz Prezidenta Putina V.V. «O nacional'nyh celyah razvitiya Rossijskoj Federacii na period do 2030 goda i na perspektivu do 2036 goda» ot 7 maya 2024 g.: URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/73986> (data obrashcheniya: 06.08.2024).

38. Finansovye aktivy i obyazatel'stva sektora «Domashnie hozyajstva» po otdel'nyim finansovym instrumentam po sostoyaniyu na otchetnyuyu datu, mlrd rub. (ot 14.05.2024) // Bank Rossii: URL: https://cbr.ru/statistics/macro_itm/households/pkshouse2022/ (data obrashcheniya: 06.08.2024).

39. «Cel' standartov — obespechit' ravnuyu dostupnost' i kachestvo uslug po vsej strane», zamministra truda Elena Muhtiyarova — o novyh principah raboty centrov zanyatosti naseleniya // Kommersant". 20.08.2022: URL: <https://www.kommersant.ru/doc/5523449> (data obrashcheniya: 06.08.2024).

40. Chislo rossiyan s kapitalom ot P100 mln za 2023 god vyroslo v poltora raza // RBK. 21.05.2024: URL: <https://www.rbc.ru/finances/21/05/2024/664c53959a79475f81f42227?ysclid=lwko7h6kkj334619196> (data obrashcheniya: 06.08.2024).

Т.Н. АВЕРИНА

Терминологический парадокс маржинального дохода*

Аннотация. Понятие маржинального дохода носит контекстный характер, методика расчета меняется в зависимости от предмета анализа. Парадоксально, но уверенность в том, что пользователь не перепутает категории предельного дохода из области микроэкономики и маржинального дохода из управленческого анализа основывается только на отрицании успешности комплексного подхода к анализу деятельности хозяйствующего субъекта. Автор приводит обоснование и предлагает уточнить понятийный аппарат для снижения вероятности ошибок при исследовании и применении

* Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Аверина Т.Н. Терминологический парадокс маржинального дохода // Философия хозяйства. 2024. № 5. С. 132—144. DOI:

маржинального дохода. Особенностью авторского подхода стало разделение видов маржинального дохода по критерию релевантности для решения различных управленческих задач. В качестве термина-субститута в рамках CVP-анализа предлагается применять понятие промежуточной прибыли. Для удобства аналитиков следует использовать акронимы VarPro и DirPro, что поможет различать прибыль после вычета соответственно переменных и прямых затрат. В статье представлены расчетные примеры применения промежуточной прибыли как инструмента анализа для принятия управленческих решений, при этом сделан акцент на особенностях методики ее определения.

Ключевые слова: прямые и косвенные затраты, постоянные и переменные затраты, себестоимость, приращение, маржинальный доход, промежуточная прибыль, ассортимент, финансовый результат.

Abstract. The concept of marginal income is contextual in nature; the calculation methodology varies depending on the subject of analysis. Paradoxically, the confidence that the user will not confuse the categories of marginal income from the field of microeconomics and marginal income from management analysis is based only on the denial of the success of an integrated approach to the analysis of the activities of an economic entity. The author provides a rationale and suggests clarifying the conceptual apparatus to reduce the likelihood of errors in the study and application of marginal income. A feature of the author's approach was the division of types of marginal income according to the criterion of relevance for solving various management problems. As a substitute term within the framework of CVP analysis, it is proposed to use the concept of interim profit. For the convenience of analysts, the acronyms VarPro and DirPro should be used, which will help to distinguish between profit after deducting variable and direct costs, respectively. The article presents calculated examples of the use of interim profit as an analysis tool for making management decisions, while emphasizing the features of the methodology for its determination.

Keywords: direct and indirect costs, fixed and variable costs, cost price, increment, marginal income, intermediate profit, product range, financial result.

Введение

Идея статьи возникла на зачете по дисциплине «Финансовый менеджмент», когда студент пытался определить маржинальный доход, используя свои знания по микроэкономике, оставшиеся у него в памяти с первого курса. Пришлось объяснять студенту, что требуемая от него формула определения маржинального дохода (1) совсем не та, которую применяют для расчета предельного дохода от продажи дополнительной единицы продукции (2), хотя трудно спорить, что «marginal revenue» на английском — это «предельный доход».

$$MR = TR - TVC, \quad (1)$$

где MR — маржинальный доход (marginal revenue);

TR — валовый доход (выручка) от продажи продукции (total revenue);

TVC — валовые переменные затраты (total variable costs).

$$MR = \frac{\Delta TR}{\Delta Q}, \quad (2)$$

где Q — натуральный объем продаж (quantity).

Попытка переформулировать вопрос, заменив «доход» на «прибыль», только ухудшила ситуацию. Чувство некоторой вины преподавателя за терминологическую неоднозначность в экономической науке заставило меня отпустить с миром студента и постараться внести свою лепту в процесс методической синтропии.

Категория маржинального дохода

Экономический термин «маржа» является универсальным, применяется для организаций различных секторов экономики, в любом случае под ним понимают стоимостную или процентную финансовую «добавку». Итак, «маржинальный», или «предельный» — это дополнительный, остается договориться, что к чему в связи с чем добавляется.

Следует признать, что в рамках отдельной темы или метода, даже отрасли знания проблема точности термина решается вполне удовлетворительно, но она часто возникает, если исследователь намерен использовать систему аналитических приемов. В таком

случае существует «наложение» категорий, которые считаются общепринятыми на «своем поле». У авторов монографий и учебной литературы встречаются попытки мягко обойти эту проблему благодаря использованию синонимичных понятий. В учебном пособии «Микроэкономика. Вводный курс» А.Х. Текеевой и К.А. Хубиева «предельный доход» обозначен как «предельная выручка» [8, 225]. Это, безусловно, помогает студентам не путать доход с прибылью и быстрее в будущем адаптироваться к РСБУ. Однако в рамках освоения методов управленческого учета или финансового менеджмента встречается маржинальный доход, имеющий принципиально другой смысл [7, 146]. Авторы учебника «Управленческий учет» В.Т. Чая и Н.И. Чупахина, как многие коллеги, заменили «маржинальный доход» категорией «маржинальная прибыль», но проблему прилагательного это не решает [10].

Возникает вопрос: как избежать казуса «предельный/маржинальный» и какая научная дисциплина должна уступить в терминологическом споре?

Представители кардиналистского и ординалистского направлений в маржинализме понимали под предельными величинами полезности, издержек и дохода приращение значения соответствующей функции в результате малого приращения аргумента, т. е. как производную функции. Для усиления практической составляющей такого анализа и упрощения расчетов приращение принимается за единицу, при этом роль аргумента выполняет физический объем потребительских благ или произведенной и проданной продукции (2).

Маржинализм как течение экономической мысли сформировался во второй половине XIX в., а в 1930-е гг. в сфере производственного учета был разработан «директ-костинг» как метод калькулирования себестоимости продукции [4]. Данный метод имеет много разновидностей, но наиболее часто встречается подход на основе деления затрат на постоянные и переменные [1; 9]. Одним из ключевых понятий «директ-костинга» является маржинальный доход как разность дохода от реализации продукции и переменных затрат (1). В этом случае маржинальный доход тоже представляет собой «приращение», или «добавку». Если выручку разложить на три составляющих, которые пойдут на покрытие переменных за-

трат, постоянных затрат и формирование прибыли, то «дельта», равная сумме двух последних частей, и составит искомый показатель. Полученный финансовый результат можно назвать промежуточным, так как в вычитаемых затратах еще не было постоянной составляющей. Именно поэтому в управленческом анализе понятия маржинального дохода и маржинальной прибыли используются как равнозначные, хотя в бухгалтерском финансовом учете это можно было бы расценить как грубую ошибку.

Таким образом, решая вопрос, какое понятие маржинального дохода является исходным и исторически первым, следует отдать пальму первенства теории маржинализма и подобрать для этой научной категории в сфере учета и анализа какой-либо синоним. Представляется вполне уместным использование термина «промежуточная прибыль», что достаточно хорошо отражает его двойственный характер, раскрытый выше. При этом название «CVP-анализ» как метод оценки взаимосвязи объема выпуска продукции (V), затрат (C) и прибыли (P) ближе к сути решаемых задач, нежели термин «маржинальный анализ» [5; 11].

Функциональное предназначение «CVP-анализа» наиболее четко проявляется при подготовке материалов для принятия краткосрочных управленческих решений, например связанных с формированием ассортимента выпуска [10, 287]. В этом случае целесообразно определить промежуточную прибыль как разность дохода и прямых затрат, ее можно обозначить акронимом DirPro (profit without direct costs).

Другой важной задачей стало определение системы показателей, связанных с точкой безубыточности и теорией операционного рычага [10, 276], тогда промежуточная прибыль представляет собой разность дохода и переменных затрат, что можно обозначить как VarPro (profit without variable costs). Ниже представлены примеры применения DirPro и VarPro для принятия краткосрочных управленческих решений. Преимущество использования двух терминов, отличных от маржинального дохода и различных между собой, заключается в преодолении допущения большинства авторов о равенства переменных затрат прямым и постоянным косвенным. Такое допущение достаточно удобно, но в сложных случаях не оправдывает себя, поскольку может привести к неверным управленческим решениям.

Промежуточная прибыль DigPro

Принятие решений, связанных с выпуском продукции, предполагает учет различных ограничений. Часть ограничений носит условно жесткий характер в конкретных экономических условиях, к ним можно отнести размер производственных мощностей и договорные обязательства в широком смысле. Другие ограничения являются более гибкими и могут быть преодолены, но «функционирование» рыночного механизма будет связано с «платностью» снижения ограничений, что выражается в падении рентабельности деятельности вследствие роста расходов и/или сокращения доходов. Так, нехватка оборотных активов организации для расширения выпуска продукции может быть преодолена посредством привлечения заемных средств, но проценты к уплате можно трактовать как повышение стоимости ресурсов.

Для представленных расчетных примеров принято условие, что жесткие ограничения для решения задачи отсутствуют, а гибкие уже учтены, поэтому средние издержки и цена продукции являются фиксированными.

Оценка текущей экономической привлекательности продукции данного вида для производителя основана на расчете промежуточной прибыли DigPro. Более высокая информативность этого показателя, по сравнению с валовой прибылью, обусловлена преимуществом усеченной себестоимости перед цеховой, а тем более полной, неточность последних при выпуске более одного вида продукции объясняется трудностью/трудоемкостью выбора идеальной базы распределения косвенных затрат [6]. Таблица 1 содержит данные для сравнительного анализа прибыльности продуктов по критерию DigPro и валовой прибыли.

Важно, что в данном примере принято допущение об отсутствии запасов полуфабрикатов и готовой продукции, что позволяет считать затраты на производство равными себестоимости. Следует обратить внимание на то, что выпуск продукции А и В осуществляется с использованием разного оборудования, поэтому его амортизация отнесена к прямым затратам. Базой распределения косвенных расходов в расчетном примере служит объем прямых затрат. Продукт «В» является нерентабельным, однако ситуация нуждается в

оценке по принципу «плохо» или «совсем плохо» [3], т. е. принятие решения о продолжении выпуска или снятии с производства этого продукта зависит от величины промежуточной прибыли DirPro.

Таблица 1

Определение и применение промежуточной прибыли DirPro

№ п/п	Наименование затрат	Вид продукции		Всего
		А	В	
1	Заработная плата основных производственных рабочих, тыс. р.	578	360	938
2	Основные материалы, тыс. р.	495	225	720
3	Линейная амортизация оборудования производственного назначения, тыс. р.	40	20	60
4	Всего прямых затрат, тыс. р.	1113	605	1718
5	Всего косвенных затрат, тыс. р.	х	х	1084
6	Коэффициент распределения косвенных затрат (строка 5/строка 4)	х	х	0,631
7	Косвенные затраты распределенные, тыс. р.	702	382	1084
8	Себестоимость, тыс. р. (строка 4 + строка 7)	1815	987	2802
9	Выручка от реализации, тыс. р.	2000	950	2950
10	Промежуточная прибыль DirPro (маржинальный доход), тыс. р. (строка 9 – строка 4)	887	345	1232
11	Валовая прибыль, тыс. р. (строка 9 – строка 8)	185	-37	148
11	Рентабельность продукции, % (строка 11*100/строка 8)	10,18	-3,72	5,28

Источник: составлено автором.

В таблице 2 представлен результат проверки гипотезы H_0 : «Будет лучше, если исключить продукт “В”, при прочих равных условиях».

Таблица 2

Финансовые последствия изменения ассортимента выпуска

№ п/п	Наименование затрат	Продукт А
1	Заработная плата основных производственных рабочих, тыс. р.	578
2	Основные материалы, тыс. р.	495
3	Линейная амортизация оборудования производственного назначения, тыс. р.	40
4	Всего прямых затрат, тыс. р.	1113
5	Косвенные производственные затраты, тыс. р.	1084
6	Себестоимость, тыс. р.	2197
7	Выручка от реализации, тыс. р.	2000
8	Промежуточная прибыль DirPro (маржинальный доход), тыс. р.	887
9	Валовая прибыль, тыс. р.	-197
10	Рентабельность продукции, %	-8,97

Источник: составлено автором.

Косвенные расходы в рассматриваемом примере приняты за постоянные, что является наиболее частым случаем. Сумма косвенных затрат была полностью отнесена на продукт вида «А», в результате чего он тоже стал убыточным. Очевидно, что гипотезу H_0 следует отвергнуть как ошибочную и прибегнуть к инструментарию CVP-анализа. Значение промежуточной прибыли DirPro является положительным для каждого из двух продуктов, это является достаточным условием для сохранения ассортимента при сохранении условий производства и сбыта.

Промежуточная прибыль VarPro

Определение точки безубыточности, эффекта операционного рычага коэффициента финансовой прочности и других параметров планирования объема производства продукции базируется на расчете промежуточной прибыли VarPro.

Стремление аналитиков упростить расчеты часто приводит к допущению о равенстве прямых и переменных затрат и, соответственно, косвенных и постоянных. Однако в некоторых случаях погрешность может быть довольно значительной. Можно предположить, что ответ зависит от применения принципа целесообразности: если требуемая точность расчетов приносит экономический эффект, превышающий затраты на поддержание заданной точности, то эта процедура оправдана.

Таблица 3

Определение и применение промежуточной прибыли VarPro

№ п/п	Наименование затрат	Вид продукции		Всего
		А	В	
1	Заработная плата основных производственных рабочих, тыс. р.	578	360	938
2	Основные материалы, тыс. р.	495	225	720
3	Всего переменных затрат, тыс. р. (стр. 1 + стр. 2)	1073	585	1658
4	Постоянные производственные затраты, тыс. р.	742	402	1144
5	Себестоимость, тыс. р. (стр. 3 + стр. 4)	1815	987	2802
6	Выручка от реализации, тыс. р.	2000	950	2950
7	Промежуточная прибыль VarPro (маржинальный доход), тыс. р. (стр. 6 – стр. 3)	927	365	1292
8	Валовая прибыль, тыс. р. (стр. 6 – стр. 5)	185	-37	148
9	Коммерческие и управленческие расходы (постоянные), тыс. р.	x	x	50
10	Прибыль от продаж, тыс. р. (стр. 8 – стр. 9)	x	x	98

Источник: составлено автором.

В таблице 3 представлена интерпретация исходных данных примера с позиции распределения затрат по критерию зависимости от объема выпуска. Особенность содержания табл. 3 заключается прежде всего в том, что линейная амортизация, по условию примера относимая к прямым затратам, носит постоянный характер, что стало причиной различия числовых значений VarPro и DirPro. Этот пример иллюстрирует контекстный характер категории маржинального дохода и подчеркивает актуальность повышения четкости и однозначности в использовании терминов.

Содержание табл. 3 позволяет рассчитать систему показателей в рамках CVP-анализа, но, поскольку тема статьи не предполагает постановку такой задачи, достаточно расчета эффекта операционного рычага (4).

$$\text{ЭОР} = \frac{\text{VarPro}}{P} = \frac{1292}{98} = 13,2 \quad (4)$$

Значение ЭОР достаточно большое, что обеспечивает быстрый рост прибыли в условиях увеличения объема продаж, однако свидетельствует о высоком уровне операционного риска, который может реализоваться в случае сокращения продаж [2].

Заключение

1. Целесообразно оставить категорию маржинального дохода разделу микроэкономики, базирующемуся на работе с предельными величинами.

2. CVP-анализ нуждается в уточнении терминов для того, чтобы избежать их неоднозначности и возможных в связи с этим ошибок. Термином «промежуточная прибыль DirPro» удобно обозначить результат очищения выручки от прямых затрат, под промежуточной прибылью VarPro будем понимать разность выручки и затрат переменного характера.

Таким образом, понятие маржинального дохода останется достоянием маржинализма и будет отражать приращение дохода в результате увеличения объема продаж продукции.

Литература

1. *Аверина Т.Н.* Построение и анализ кривой операционного рычага // Экономика. Научные исследования и разработки. 2022.

№ 3. С. 40—45. DOI:10.12737/2587-9111-2022-10-3-40-45; URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=48754973> (дата обращения: 12.05.2024).

2. *Батталова А.А., Ефимова Н.А.* Оценка взаимосвязи прибыли, издержек и объема производства предприятия // Экономика и управление: научно-практический журнал. 2022. № 5. С. 67—71. DOI: 10.34773/EU.2022.5.13; URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_49544181_20965402.pdf (дата обращения: 15.05.2024).

3. *Еремашвили А.А., Ерохина В.Н.* Маржинальный анализ как основной инструмент управления финансовым результатом коммерческой организации // Калужский экономический вестник. 2020. № . С. 32—34; URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_44636655_86890237.pdf (дата обращения: 18.05.2024).

4. *Лазарева Н.А.* Факторы, влияющие на снижение коммерческих рисков в условиях применения метода «директ-костинг» // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2019. № 4. С. 122—132.

5. *Мищенко А.В., Пилюгина А.В.* Динамические модели управления научно-производственными системами // Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. 2019. № 2. С. 56—75; URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_37539189_10263345.pdf (дата обращения: 20.05.2024).

6. *Олейник А.Н., Сериков В.В., Тетюхина Е.П.* Анализ финансовых результатов деятельности коммерческих организаций // Экономика и управление: проблемы, решения. 2018. № 11. С. 138—144; URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36577250> (дата обращения: 27.05.2024).

7. *Погодина Т.В.* Финансовый менеджмент: учебник и практикум для вузов. М.: Юрайт, 2024. 259 с.; URL: <https://urait.ru/bcode/536450> (дата обращения: 05.07.2024).

8. *Текеева А.Х., Хубиев К.А.* Микроэкономика. Вводный курс: Учебное пособие для вузов. М.: Юрайт, 2024. 536 с.; URL: <https://urait.ru/bcode/535308> (дата обращения: 05.07.2024).

9. *Тюфанов В.А., Григигян Э.А.* Планирование прибыли на основе многофакторного операционного анализа // Вектор экономики. Электронный научный журнал. 2019. № 5. С. 177; URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38304990> (дата обращения: 20.05.2024).

10. Чая В.Т., Чупахина Н.И. Управленческий учет: Учебник и практикум для вузов. М.: Юрайт, 2024. 354 с.: URL: <https://urait.ru/bcode/536226> (дата обращения: 18.06.2024).

11. Шамрина И.В., Арефьева Т.А. СVP-анализ как инструмент принятия управленческих решений // Инновационная экономика и право. 2022. № 3. С. 29—36: URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_49582995_87774636.pdf (дата обращения: 15.05.2024).

References

1. Averina T.N. Postroenie i analiz krivoj operacionnogo rynchaga // *Ekonomika. Nauchnye issledovaniya i razrabotki*. 2022. № 3. S. 40—45. DOI: [10.12737/2587-9111-2022-10-3-40-45](https://doi.org/10.12737/2587-9111-2022-10-3-40-45); URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=48754973> (data obrashcheniya: 12.05.2024).

2. Battalova A.A., Efimova N.A. Ocenka vzaimosvyazi pribyli, izderzhek i ob'ema proizvodstva predpriyatiya // *Ekonomika i upravlenie: nauchno-prakticheskij zhurnal*. 2022. № 5. S. 67—71. DOI: [10.34773/EU.2022.5.13](https://doi.org/10.34773/EU.2022.5.13); URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_49544181_20965402.pdf (data obrashcheniya: 15.05.2024).

3. Eremashvili A.A., Erohina V.N. Marzhinal'nyj analiz kak osnovnoj instrument upravleniya finansovym rezul'tatom kommercheskoj organizacii // *Kaluzhskij ekonomicheskij vestnik*. 2020. № 3. S. 32—34: URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_44636655_86890237.pdf (data obrashcheniya: 18.05.2024).

4. Lazareva N.A. Faktory, vliyayushchie na snizhenie kommercheskih riskov v usloviyah primeneniya metoda «direkt-kosting» // *Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra*. 2019. № 4. S. 122—132.

5. Mishchenko A.V., Pilyugina A.V. Dinamicheskie modeli upravleniya nauchno-proizvodstvennymi sistemami // *Vestnik moskovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta im. N.E. Baumana*. 2019. № 2. S. 56—75: URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_37539189_10263345.pdf (data obrashcheniya: 20.05.2024).

6. Olynik A.N., Serikov V.V., Tetyuhina E.P. Analiz finansovyh rezul'tatov deyatel'nosti kommercheskih organizacij // *Ekonomika i upravlenie: problemy, resheniya*. 2018. № 11. S. 138—144: URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36577250> (data obrashcheniya: 27.05.2024).

7. *Pogodina T.V.* Finansovyi menedzhment: uchebnik i praktikum dlya vuzov. M.: Yurait, 2024. 259 s.: URL: <https://urait.ru/bcode/536450> (data obrashcheniya: 05.07.2024).

8. *Tekeeva A.Kh., Khubiev K.A.* Mikroekonomika. Vvodnyi kurs: uchebnoe posobie dlya vuzov. M.: Yurait, 2024. 536 s.: URL: <https://urait.ru/bcode/535308> (data obrashcheniya: 05.07.2024).

9. *Tufanov V.A., Grigigian E.A.* Planirovanie pribyli na osnove mnogofaktornogo operacionnogo analiza // Vektor ekonomiki. Elektronnyj nauchnyj zhurnal. 2019. № 5. S. 177: URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38304990> (data obrashcheniya: 20.05.2024).

10. *Chaya V.T., Chupakhina N.I.* Upravlencheskii uchet: uchebnik i praktikum dlya vuzov. M.: Yurait, 2024. 354 s.: URL: <https://urait.ru/bcode/536226> (data obrashcheniya: 18.06.2024).

11. *Shamrina I.V., Arefeva T.A.* CVP-analiz kak instrument prinyatiya upravlencheskikh reshenij // Innovacionnaya ekonomika i pravo. 2022. № 3. S. 29—36: URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_49582995_87774636.pdf (data obrashcheniya: 15.05.2024).

Н.А. РОЗИНСКАЯ

**Оценка перехода России к обществу современного
экономического роста в дореволюционный период***

Аннотация. В статье на базе критериев, сформулированных нобелевским лауреатом С. Кузнецом, рассматривается вопрос о завершенности перехода от традиционного общества к обществу современного экономического роста в дореволюционной России. Автором статьи оспариваются выводы, сделанные Е. Гайдаром и П. Грегори о том, что Россия перешла к современному экономиче-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Розинская Н.А. Оценка перехода России к обществу современного экономического роста в дореволюционный период // Философия хозяйства. 2024. № 5. С. 144—165. DOI: